

Valentin TALMACI*,
valentin.talmaci@yahoo.com

RESTABILIREA ORDINII PUBLICE ÎN TIMPUL MANIFESTAȚIILOR CU CARACTER DE MASĂ

Articolul este dedicat diferitelor aspecte privind restabilirea ordinii publice. De asemenea se face o analiză a situației în domeniu și sunt descrise măsurile de restabilire a ordinii publice, cu formularea condițiilor și scopului de utilizare a dispozitivelor necesare atingerii acestui deziderat. În plus, se propune folosirea a 25 de grupe/elemente în cadrul dispozitivului de restabilire a ordinii publice, descriindu-se destinația și funcția fiecărui grup/element.

Totodată se propune ordinea de acțiuni ale structurilor de forță în cadrul operațiunii speciale la restabilirea ordinii publice în timpul manifestațiilor cu caracter de masă, compusă din 3 etape – inițială, activă și finală. În continuare sunt caracterizate etapele respective, elementele utilizate ale dispozitivului și tacticile aplicate. În context este descris Detașamentul Mobil de Intervenție (DMI), fiind unul dintre cele mai importante elemente ale dispozitivului de dispersare a gloatei violente. În același timp sunt descrise responsabilitățile pentru intervenția DMI, și componența detașamentului. În final se propune de a majorarea numărului de plutoane și de personal al DMI cu scopul eficientizării procesului de restabilire a ordinii publice.

Cuvinte-cheie: restabilire, ordine publică, acțiune, dispozitiv, element, etapă, detașament, intervenție.

RESTORATION OF PUBLIC ORDER DURING MASS DEMONSTRATION

The article is dedicated to various aspects regarding the restoration of public order. The analysis of the situation in the field of restoring public order is given. Measures to restore public order are described. The conditions and purpose of using the devices for restoring public order are formulated. It is proposed to use 25 groups/elements within the device for restoring public order. The purpose and function of each group/element of the device is described. The order of actions of the force structures within the special operation to restore public order during mass demonstrations is proposed, consisting of 3 stages - initial, active and final. The respective stages, the device elements used, applied tactics are described. The Mobile Intervention Detachment (MDI) is described, being one of the most important elements of the violent crowd dispersal device. Responsibilities for DMI intervention, detachment composition are described. It is proposed to increase the number of platoons and personnel of the DMI in order to make the process of restoring public order more efficient.

Keywords: restoration, public order, action, device, element, stage, detachment, intervention.

* doctorand, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova, ORCID ID: 0000-0002-3260-7101, e-mail: valentin.talmaci@yahoo.com

INTRODUCERE

Problema restabilirii ordinii publice are o importanță deosebită pentru Republica Moldova și alte țări. Actualitatea și importanța problemei consta în impactul diverselor evenimente, interne și externe, prin care țara suferă transformări serioase, care generează o nouă paletă de riscuri și amenințări în sfera securității naționale și ordinii publice, securității personale și colective.

Articolul este dedicat diferitelor aspecte privind restabilirea ordinii publice. Așadar, în primul compartiment este realizată analiza situației în domeniul restabilirii ordinii publice. Este arătat, că în prezent acțiunile structurilor de forță la restabilirea ordinii publice se realizează după proceduri și tactici învechite, care nu corespund realității și situațiilor actuale. Acțiunile structurilor de forță la executarea sarcinilor de restabilire a ordinii publice și la contracararea acțiunilor ilegale comise de unii participanți sau grupări provocatoare din rândurile manifestaților dau dovadă de insuficiență și eficacitate operativă redusă.

În compartimentul 2 sunt descrise măsurile de restabilire a ordinii publice, care prezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse de către forțele de ordine pentru contracararea activităților ilegale și agresive, săvârșite de persoane care tulbură grav ordinea de drept prin acte de violență, ultragierea forțelor de ordine sau a persoanelor investite cu exercițiul autorității publice. Măsurile date includ acțiuni de avertizare, somare și dispersare forțată. De asemenea, sunt descrise condiții de aplicare ale acestor acțiuni, precum și responsabilitățile pentru executarea intervenției.

În compartimentul 3 sunt descrise condițiile și scopul de utilizare a dispozitivelor de restabilire a ordinii publice, propunându-se folosirea a 25 de grupe/elemente în cadrul dispozitivului de restabilire a ordinii publice. Se mai descrie destinația și funcția fiecărui grup/element al dispozitivului.

În compartimentul 4 se propune ordinea de acțiuni ale structurilor de forță în cadrul operațiunii speciale la restabilirea ordinii publice în timpul manifestațiilor cu caracter de masă, care este compusă din 3 etape – inițială, activă și finală. Sunt descrise etapele respective, elementele utilizate ale dispozitivului și tacticile aplicate.

În compartimentul 5 este descris Detașamentul Mobil de Intervenție (DMI), care este unul dintre cele mai importante elemente ale dispozitivului de dispersare a gloatei violente. Sunt enumerate responsabilitățile pentru intervenția DMI și datele cu privire la componența detașamentului. Se propune de a majora numărului de plutoane și de personal al DMI cu scopul eficientizării procesului de restabilire a ordinii publice.

1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL RESTABILIRII ORDINII PUBLICE

Actualmente, Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) al MAI îi revin principalele responsabilități și obligații de restabilire a ordinii publice. Conform actelor normative [6, 8], atribuțiile ce țin de restabilirea ordinii publice în urma întrunirilor, manifestațiilor cultural-sportive și altor activități similare, aparțin carabinierilor. Însă IGC în prezent nu dispune de numărul necesar de efectiv pentru gestionarea situațiilor de criză [8]. Din acest motiv, capacitatea IGC de a îndeplini misiuni de restabilire a ordinii publice este redusă, îndeosebi în plan teritorial.

Luând în considerație evenimentele din țară, situația operativă poate escalada imprevizibil, astfel încât să fie necesară trecerea rapidă de la misiuni de menținere și asi-

gurare la cele de restabilire a ordinii și securității publice, la situațiile specifice de criză. Respectiv, sistemul actual de restabilire a ordinii publice nu poate acoperi totalitatea necesităților în cazuri excepționale și de tulburări de masă pe întreg teritoriul țării, din motivul insuficienței de forțe și mijloace [8].

Domeniul de restabilire a ordinii publice în condițiile și circumstanțele actuale trezește tot mai multe îngrijorări. În asemenea împrejurări, pline de amenințări și provocări, atât din interiorul țării, cât și din exteriorul ei, o problemă importantă devine gestionarea eficientă a situațiilor de criză [8].

În acest context, protestele care se desfășoară cu încălcări grave ale legislației în vigoare pot degenera în crize interne ample, cu ciocniri violente de stradă, presiuni asupra cadrului politic, atacarea sediilor instituțiilor de stat și agresarea personalului structurilor de ordine și securitate publică. Sistemul de ordine publică se caracterizează prin neajunsuri la compartimentele organizaționale, administrative, logistice, privind formele, metodele și tacticile de acțiune [8].

Evenimentele din anii precedenți, precum și cele din 7 aprilie 2009 din centrul Chișinăului, în urma căruia s-au produs violențe în masă, devastări materiale și jertfe omenești, au arătat că situațiile de criză la restabilirii ordinii publice au fost gestionate foarte prost. În condițiile relatate, conducerea forțelor de ordine publică nu a fost capabilă să gestioneze situația creată și să întreprindă măsurile de rigoare pentru a nu admite transformarea manifestațiilor pașnice în dezordini de masă. Imprudența și incapacitatea conducerii forțelor de ordine publică de a organiza măsuri de restabilire a ordinii publice în timpul manifestațiilor din 6-7 aprilie 2009 au pus în pericol viața și sănătatea participanților, precum și a forțelor de ordine. Spre regret, aceste dezordini au dus la distrugerea edificiilor Președinției și Parlamentului [2].

Ultimele evenimente din capitală au demonstrat, că acțiunile forțelor de restabilire a ordinii publice nu au fost eficiente și operaționale. Forțele de ordine deseori nu conlucrează sincronizat și nu își acordau ajutorul necesar. Insuficiența operativă a forțelor de ordine poate fi argumentată prin acțiuni neeficiente și tactici învechite și nereușite, precum și prin numărul insuficient de efectiv. Aceste ezitări influențează negativ atât forțele de ordine, cât și capacitatea instituțională de a îndeplini competențele de ordine și securitate publică.

Astfel putem concluziona, că orice intervenție trebuie să fie bine planificată și să corespundă formelor de manifestare. Cooperarea forțelor participante la restabilirea ordinii publice urmează să aibă un caracter permanent. Este necesară o analiză atentă, cauzală și structural-operativă a conceptelor de securitate, criză, risc și vulnerabilitate.

Analiza situației în domeniu a arătat, că tacticile și tehnicile utilizate la restabilirea ordinii publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă nu au fost eficiente. Actualul model al sistemului de restabilire a ordinii și securității publice în timpul manifestațiilor cu caracter de masă nu funcționează ca un sistem modern integrat, interoperabil și compatibil, nu corespunde cerințelor actuale reieșite din situații de provocări și amenințări directe naționale și internaționale, nu prevede o conducere unică corespunzătoare și amplă care să fie coordonată cu totalitatea instituțiilor de stat abilitate să îndeplinească asemenea sarcini [8].

Reieșind din cele expuse, iese în evidență necesitatea de modernizare a sistemului actual de restabilire a ordinii publice. Luând în considerație motivul dat, se propune elabo-

rarea noilor dispozitive de acțiune, tactici și tehnici de restabilire pentru forțele de ordine publică în timpul manifestațiilor cu caracter de masă.

2. MĂSURILE DE RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE

Măsurile de restabilire a ordinii publice (OP) reprezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse de către forțele de ordine pentru contracararea activităților ilegale și agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea de drept prin acte de violență, ultragierea forțelor de ordine sau a persoanelor învestite cu exercițiul autorității publice [1, 8].

În cazul în care acțiunile de avertizare și somare rămân fără reacție din partea participanților la evenimentul public, forțele de ordine intervin pentru dispersarea forțată [3, 4].

Acțiunile date se efectuează imediat, fără solicitarea în scris a reprezentantului autorității administrației publice locale, în cazul în care asupra lor ori a altor persoane se exercită violențe, care le pun în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală, sau când există informații că participanții pregătesc sau au comis o faptă ilegală prevăzută de legea penală [2, 4].

Răspunderea pentru executarea intervenției (operațiunii speciale) revine comandantului sau șefului structurii competente teritoriale, sau, după caz, persoanei învestite în acest scop [5, 7].

3. DISPOZITIVE DE RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE

Dispozitivele de restabilire a ordinii publice se utilizează în situații de tulburare gravă a ordinii și liniștii publice și se realizează în cazurile desfășurării mitingurilor, demonstrațiilor, manifestațiilor și a oricăror altor întruniri, care pot avea loc în piețe, pe drumuri publice ori în alte locuri în aer liber, în mediul urban sau rural.

Dispozitivele au ca scop: oprirea înaintării masei de manifestați într-o zonă sau direcție neautorizată; eliberarea căilor de comunicație, ocupate ilegal; evacuarea dintr-o piață; dispersarea manifestațiilor.

În dispozitivul de restabilire a ordinii publice se propune de a fi incluse următoarele grupe/elemente (Figura 1):

Figura 1. Dispozitivul forțelor de restabilire a ordinii publice

1. *Echipă de dialog* (negociatori, lideri politici, psihologi, personalități celebre, fețe bisericești etc.) – duce tratative cu liderii și organizatorii protestului în scopul liniștirii spiritelor;

2. *Echipă specializată pentru monitorizarea, documentarea și obținerea datelor de interes operativ* – acumulează, prelucrează și transmite conducătorului superior datele necesare;

3. *Grup (element) de contact* – blochează trecerea manifestațiilor în direcții interzise;

4. *Grup (element) de siguranță* – asigură și acordă ajutorul necesar grupului de contact;

5. *Grup (element) de sprijin* – acordă ajutor grupurilor de contact și siguranță;

6. *Grup (element) de flancare* – asigură flancurile și intervalele dispozitivului;

7. *Aliniamente (baraje și cordoane) de izolare a zonei* – asigură paza circulară externă și internă;

8. *Echipaje de circulație rutieră* – asigură ordinea publică în traficul din preajma zonei de acțiune;

9. *Punct de triere* – asigură trecerea manifestațiilor pașnici care doresc să părăsească zona de acțiuni;

10. *Punct de prim ajutor medical* – acordă ajutor medical personalului din dispozitiv;

11. *Punct de comandă* – conducere cu forțele pe care le are la dispoziție;

12. *Grup de rezervă* – acordă ajutor grupurilor din dispozitiv, care se află în dificultate;

13. *Grup de dispersare* – dispersează mulțimea. Este constituit din forte de excepție, fiind specializat în folosirea și aplicarea mijloacelor speciale active, armamentului special, armelor cu cartușe de cauciuc și lansatoarelor de grenade explozive cu efect de asurzire și orbire temporară, dronelor pentru aplicarea substanțelor lacrimogene și înăbușitoare de la înălțimi corespunzătoare, tehnicii și mijloacelor de transport special și blindat, elicopterelor;

14. *Dronă de documentare*;

15. *Grup mobil de intervenție*, specializat pentru reținerea și extragerea din rândurile manifestațiilor a provocatorilor și celor ce săvârșesc încălcări grave a ordinii și îndeamnă la violența și pogromuri;

16. *Grup de escortă a reținuților* – escortă reținuții către locul de predare grupului de pază;

17. *Grup de pază a reținuților* – asigură paza reținuților;

18. *Grup de pază a tehnicii și mijloacelor de transport și blindatelor*, implicate în operațiunea de restabilire a ordinii publice – asigură paza tuturor mijloacelor de transport din dispozitiv;

19. *Subdiviziuni pentru paza și protecția obiectivelor* de importantă majoră în stat – asigură paza obiectivelor respective din zona de acțiuni;

20. *Grup chinologic* – se folosește la pază, urmărire, reținere, dispersare, intervenție;

21. *Grup de călăreți* – se folosește la patrulare, urmărire, reținere, dispersare;

22. *Intendent (agent de legătură)* – asigură legătura conducătorului operațiunii cu subalternii săi;

23. *Grup cu autospeciale*;

24. *Echipă cu destinație antiincendiară și servicii pentru situații de urgență (pompieri, salvamari)* – intervine în interiorul dispozitivului;

25. *TAB (Transportator Amfibiu Blindat)*.

4. ACȚIUNI ALE STRUCTURILOR DE FORȚĂ ÎN CADRUL OPERAȚIUNII SPECIALE DE RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE

Se propune următoarea ordine de acțiuni ale structurilor de forță în cadrul operațiunii speciale de restabilire a ordinii publice în timpul manifestațiilor cu caracter de masă.

Etapa inițială. Se deplasează elementele 1-12 ale dispozitivului, destinate pentru instalarea pazei circulare exterioare, barajelor, blocărilor, cordoanelor în scopul neadmiterii mișcării gloatei și a fluxului spre ea a cetățenilor, formarea aliniamentului interior al pazei circulare. Cu ieșirea la aliniamentele indicate efectivul grupurilor se desfășoară formând lanțuri. În cazul folosirii automobilelor pentru închiderea străzilor, efectivul se află pe ambele părți ale lor.

Cu ocuparea aliniamentelor corespunzătoare, conducătorii precizează misiunea efectivului, regulile de cooperare în cadrul subunității și cu vecinii. În raionul izolat, forțele de ordine nu admit mișcarea gloatei și a fluxului spre ea a altor cetățeni. Cordoanele formate din carabinieri și polițiști, instalate la aliniamentul pazei circulare, nu admit trecerea cetățenilor în regiunea operației și asigură manevrele subunităților.

Persoanele care ies din raionul operației, traversează punctele de control și trecere. Persoanele suspecte se rețin de către grupul de intervenție și se transmit grupului de escortă, care ulterior sunt însoțite la punctele de filtrare se transmit grupului de filtrare. În această fază se amplasează grupuri de pază circulară, care prin cordoane acoperă străzile, scuarurile cu scopul de a interzice accesul cetățenilor în raionul operației.

În funcție de importanta sectoarelor acoperite și condițiile situației, cordoanele de ordine publică pot fi instalate unul după altul, formând astfel eșaloane. Astfel se instalează un cordon de ordine publică, formând eșalonul întâi al forțelor de ordine.

Ulterior se recurge la dialog prin intermediul grupului de negociatori, psihologi, specialiști în comunicare, personalități bine cunoscute și stimabile în societate. Sarcina acestora este de a liniști spiritele manifestațiilor, dar și de a identifica organizatorii manifestației și instigatorii care cheamă la ură sau la acte antisociale, apoi negociatorii cheamă mulțimea să manifeste în mod pașnic și legal.

În cazul în care dialogul eșuează, forțele de ordine întreprind măsuri de demonstrare a forței, astfel încât angajații dotați cu mijloace speciale să fie amplasați în spatele militarilor nedotați, demonstrând intenții pașnice. La fața locului se deplasează grupurile 13-24. În măsură, ce agresivitatea elementelor de destabilizare a ordinii publice crește, cordonul cu angajații nedotați cu mijloace speciale din eșalonul întâi se retrage și se substituie cu militarii din eșalonul doi, echipați pentru intervenție în forță.

În fața eșalonului doi se amplasează un cordon de blocare a manifestațiilor, format din militari dotați doar cu bastoane de cauciuc și scuturi, manifestând intenții pașnice. Dacă nici ultimul element de demonstrare a forței nu-și atinge scopul ca protestul să devină unul pașnic, atunci se efectuează schimbul de forțe. Astfel, elementul de contact din eșalonul doi devine clasic și se formează dispozitivul de luptă complet cu toate elementele consecutive, recurgându-se la tactici de avertizare și somare.

Tactica de avertizare și somare se efectuează de către reprezentanți ai administrației publice locale și ai forțelor de ordine publică, prin solicitarea dispersării participanților, semnale sonore, semnale luminoase. Prima somație „Stimați cetățeni, acțiunile Dvs. sunt ilegale, vă rugăm să părăsiți locul întruniri în timp de 10 minute!” este urmată de semnale sonore și luminoase stabilite anterior de superiori. În cazul în care

prima somație a rămas fără rezultat, se trece la repetarea acesteia.

Dacă și după a doua somație manifestații nu au părăsit locul întrunirii, se trece la cea finală: „Stimați cetățeni, vă avertizăm ultima dată că acțiunile Dvs. sunt ilegale și vă rugăm insistent să părăsiți locul întrunirii. În caz contrar vom folosi forța fizică, tehnica și mijloacele speciale!”, fiind urmată de semnale sonore și luminoase.

În cazul în care, după avertismentele repetate de dispersare, participanții nu părăsesc locul întrunirii, la solicitarea reprezentantului autorității administrației publice locale sau centrale, structurile de forță întreprind măsuri pentru dispersarea mulțimii. Întâi de toate, după somare se recurge la tactici de salturi ofensive pentru a permite forțelor de ordine să-și asigure spațiu de manevră.

Tactica saltului ofensiv. Este un procedeu tactic executat de către elementele de contact și de sprijin al dispozitivului de luptă, ce permite forțelor de ordine să-și asigure spațiu de manevră (Figura 2).

Înainte de începerea intervenției cu folosirea forței și mijloacelor speciale, se utilizează un semnal luminos cu cartușe de semnalizare de culoare roșie, tras vertical în sus (aceasta va însemna începerea acțiunilor). În scopul dispersării eficiente a participanților și stopării acțiunilor ilegale, forțele de ordine pot aplica diferite tactici și mijloace speciale de apărare pasivă, activă sau auxiliară, stabilite de actele legislative și normative în vigoare.

Etapa activă. După măsurile luate de avertisment și preîntâmpinarea participanților la protest despre intervenția forțelor de ordine cu aplicarea mijloacelor speciale și mai apoi, în rezultatul nesupunerilor în masă din partea manifestațiilor, se purcede la faza activă de intervenție în forță.

Figura 2. Dispozitivul saltului ofensiv

Tactica de dispersare reprezintă procedeu de restabilire a ordinii publice cu caracter ofensiv, pe care forțele de ordine publică trebuie să îl aplice în scopul împrăștierii unei mulțimi. Dispersarea implică intervenția în forță, prin folosirea mijloacelor speciale

În ansamblu, forțele de ordine aplică și alte tactici: salt ofensiv, reținerea celor mai agresivi instigatori, utilizarea mijloacelor speciale la limita atacului. În cazul în care pe direcția de dispersare a forțelor de ordine protestatarilor forțază baraje sau alte obstacole, conducătorul dispozitivului vor întreprinde măsuri de îndepărtare a riscurilor de la baraj prin aplicarea mijloacelor speciale în zona imediată după baraj.

Trecerea baricadelor construite de către manifestați se efectuează numai după verificarea lor minuțioasă de către un grup de specialiști în domeniul de geniu, deoarece în baricade se pot afla diferite capcane explozive, care pot duce la incendii, devastări materiale majore și chiar la rănirea sau pierderea de vieți omenești în rândul reprezentanților forțelor de ordine și manifestaților pașnici.

Conducătorul dispozitivului de luptă comandă grupului de aplicare a mijloacelor speciale să asigure zona de securitate după linia incendiului prin lansarea grenadelor speciale și comandă grupului anti-incendiar să stingă focul din calea de acces. După care dispozitivul de luptă își continuă îndeplinirea misiunii și dispersează mulțimea în măsura posibilităților.

Dacă încălcările ordinii publice sunt însoțite de pogromuri, incendii și distrugerii ale clădirilor, atunci grupurile de dispersare împing gloata de la obiectivele atacate și concomitent o împrăstie în părți mici. Subunitățile de pompieri efectuează stingerea incendiilor și acordă ajutor la împingerea gloatei de la obiectivele atacate. În funcție de situație, grupurile de ridicare pot fi introduse concomitent cu subunitățile grupului de dispersare sau după formarea coridoarelor.

La indicațiile lucrătorilor operativi, care conduc echipele grupului de ridicare a capilor instigatori, militarii acestor echipe desprind din mulțimea dispersată organizatorii și participanții activi la încălcările ordinii publice, îi rețin și-i conduc după aliniamentul interior al pazei circulare, unde-i transmit grupului de escortare (Figura 4).

Figura 4. Dispozitiv pentru reținerea capilor instigatori

Ridicarea organizatorilor și participanților activi la încălcările în grup ale ordinii

publice reprezintă una dintre cele mai dificile misiuni din activitățile desfășurate în cadrul operațiunii. În unele cazuri, cu avizul conducătorului operației, pot fi folosite mijloace lacrimogene, care slăbesc opunerea rezistenței din partea participanților, ușurează acțiunile echipelor de trupe de reținere a persoanelor agresiv dispuse.

În aceste condiții, echipele grupului de ridicare îmbracă măștile antigaz, pătrund în gloată și îi capturează pe organizatori și participanți. În clădiri de asemenea se introduc echipe ale grupului de ridicare, care rețin toate persoanele ce se află în ele și le transmit grupului de escortare.

Echipele grupului de escortare se află după aliniamentul interior al pazei circulare, de obicei la punctele de control și trecere, fiind pregătite de a primi persoanele reținute, care apoi sunt escortate la punctele de filtrare. Pe coridoarele create în urma dispersării se instalează cordoane de ordine și grupuri de blocare a acceselor. Cordoanele de ordine se extind cât se poate de mult, eliberând de protestatari zona respectivă.

Etapa finală. La etapa dată se încercuiesc protestatarii agresivi, se efectuează reținerea și percheziția corporală a acestora și se organizează escortarea lor la cel mai apropiat inspectorat de poliție pentru ulterioarele măsuri de anchetă.

Organizatorii și cei mai activi participanți la încălcările în grup ale ordinii publice, care nu pot fi reținuți în timpul dispersării gloatei, se rețin de către poliție după scoaterea mulțimii din raionul operației. După atingerea punctului final de grupul de dispersare (unirea cu subunitatea care acționează în întâmpinare), efectivul care constituie coloanele se întoarce în direcțiile în care urmează să fie scoasă mulțimea și la semnalul comandantului alungă cetățenii după aliniamentul pazei circulare. Scoaterea se efectuează în direcții opuse liniilor formate. În coridoarele astfel create pot fi introduse forțe adăugătoare în scopul fărâmițării gloatei în grupuri și mai mici.

La final, de către șeful superior se anunță încetarea intervenției, se organizează verificarea efectivului detașamentului, tehnicii, armamentului, mijloacelor speciale, echipamentului special și are loc retragerea la locul permanent de dislocare. La necesitate, dispozitivul de luptă se reorganizează, fiind pregătit pentru noi intervenții. Zona în care s-au petrecut manifestațiile rămâne sub controlul altor forțe de ordine până la revenirea la normalitate a situației sau până la noile indicații.

Succesul oricărei operațiuni de restabilire a ordinii publice depinde de asigurarea dispozitivelor cu forțe bine pregătite și instruite, precum și cu tehnică și mijloace speciale moderne, care să garanteze protecția personalului și să prevină accidentarea protestatarilor.

5. DETAȘAMENTUL MOBIL DE INTERVENȚIE

Detașamentul Mobil de Intervenție (DMI) este unul dintre cele mai importante elemente de bază ale dispozitivului de dispersare a gloatei violente. Detașamentul în componența sa are structuri capabile să acționeze independent pe porțiunile unde au loc acțiuni de violență și este necesară intervenția pentru dispersarea gloatei și reținerea persoanelor violente. Răspunderea pentru intervenția DMI aparține comandantului (șefului) operațiunii speciale, în coordonare cu autoritățile publice locale și centrale.

Detașamentul Mobil de Intervenție este constituit din conducere, trei plutoane de intervenție, un pluton de comandament și susținere, cu un număr total al efectivului de 135 de militari. Se propune de a majora numărului total de personal de la 135 la 210 militari, de la 3 plutoane de intervenție la 5, după cum urmează:

Conducerea va consta din 5 unități de personal: comandantul detașamentului - 1; loțiitorul comandatului - 2; intendent (logistician) -1; subofițer de legătură - 1.

Plutonul de comandament și susținere va consta din 47 de unități de personal: Comandant – 1; Comandant adjunct – 1; grupa de intervenție mobilă – 10; grupa de sprijin (aplicarea mijloacelor speciale) – 5; grupa de escortă – 8; grupa transport (șoferi) – 10; echipa cu destinație antiincendiară – 5; echipa medicală – 2; echipa paza transportului – 5.

Plutonul de intervenție va consta din 32 de unități: Comandant - 1; Comandant adjunct - 1; Comandanți de grup - 3; militari - 27.

Figura 5. Structura organizatorică a DMI

CONCLUZII.

Este efectuată o analiză a situației în domeniul restabilirii ordinii publice. Este arătat că în prezent acțiunile structurilor de forțe la restabilirea ordinii publice se realizează după proceduri și tactici învechite, care nu corespund realității și situațiilor actuale. Acțiunile structurilor de forță la executarea sarcinilor de restabilire a ordinii publice și contracararea acțiunilor ilegale comise de unii participanți sau grupări provocatoare din rândurile manifestațiilor dau dovadă de insuficiență și eficacitate operativă redusă.

Sunt descrise măsurile de restabilire a ordinii publice, care reprezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse de către forțele de ordine pentru contracararea activităților ilegale și/sau agresive, ale persoanelor care tulbură grav ordinea de drept prin acte de violență, ultragiarea forțelor de ordine sau ale persoanelor investite cu exercițiul autorității publice. Măsurile date includ acțiuni de avertizare, somare și dispersarea forțată. Sunt descrise condițiile de aplicare ale acțiunilor date, responsabilitățile pentru executarea intervenției.

Sunt formulate condițiile și scopul de utilizare a dispozitivelor de restabilire a ordinii publice. Se propune de a folosi 25 de grupe/elemente în cadrul dispozitivului de restabilire a ordinii publice. Se descrie destinația și funcția fiecărui grup/element al dispozitivului.

Se propune ordinea de acțiuni ale structurilor de forță în cadrul operațiunii speciale la restabilirea ordinii publice în timpul manifestațiilor cu caracter de masă, care este compusă din 3 etape – inițială, activă și finală. Sunt descrise etapele respective, elementele utilizate ale dispozitivului, precum și tacticile aplicate.

Este descris Detașamentul Mobil de Intervenție (DMI), fiind unul dintre cele mai importante elemente ale dispozitivului de dispersare a gloatei violente. Sunt descrise responsabilitățile pentru intervenția DMI, și componenta detașamentului. Se propune de a majora numărului de plutoane și de personal al DMI cu scopul eficientizării procesului de restabilire a ordinii publice.

BIBLIOGRAFIE**BIBLIOGRAPHY**

1. BEȘLEAGA Gr., GUȚULEAC V. Asigurarea securității publice în timpul tulburărilor și dezordinilor de masă, Chișinău, Academia „Stefan cel Mare”, 1998, 240 p.
2. BOLOGAN Angela. Asigurarea securității și ordinii publice cu caracter de masă: Aspecte juridico-tactice (Revista științifico-practică și informativă de drept, 1-3/2015, p.5-9).
3. COHANIUC I., CIOBANU D., CUPCEA P. Material didactic privind acțiunile DMI la asigurarea și restabilirea ordinii publice. Chișinău 2010 (numai pentru uz intern).
4. Ghid de bune practici privind metodele de intervenție în cadrul manifestărilor publice. Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020, februarie 2022. www.ro-md.net
5. GRATII V. Principii și reguli generale privind tactica intervenției polițienești cu aplicarea și folosirea armei de foc, Chișinău, Centrul editorial al Academiei „Stefan cel Mare” a MAI al RM, 2004, p. 227.
6. Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri.
7. Legea nr.320 din 27-10-2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Publicat: 01-03-2013 în Monitorul Oficial Nr. 42-47 art. 145.
8. Strategia Națională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.354 din 31.05.2017.

Culegere și paginare computerizată. Bun de tipar 28.06.2024. Formatul 60x84/8. Tipar offset.
Coli conv. de tipar 15.13. Imprimată la tipografia Departamentului editorial poligrafic
al Academiei „Stefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 21